

AUTIZM SINDROMLI BOLALARNI IJTIMOIYLASHTIRISHDA TARBIYACHI VA OTA-ONA HAMKORLIGINI TO‘G‘RI TASHKIL ETISH

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-08
guruh talabasi Saidaxmedova Gulnoza
Xazratqulovna

Fargona viloyati Ozbekiston tumani
Yaypan shaxri 1-DMTT tarbiyachisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206007>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan autizm sindromli bolalarni ijtimoiylashtirishda tarbiyachi va ota-ona hamkorligini to'g'ri tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация по вопросам, направленным на правильную организацию сотрудничества воспитателей и родителей в социализации детей с синдромом аутизма, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях.

Abstract: This article provides information on issues aimed at properly organizing the cooperation of educators and parents in the socialization of children with autism syndrome who are being raised in preschool educational institutions.

Kalit so'zlar: autizm sindromli bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, hamkorlik.

Ключевые слова: дети с синдромом аутизма, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, сотрудничество.

Keywords: children with autism, inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, development, cooperation.

KIRISH

Bugungi kunda tibbiyot rivojlanib bormoqda, ammo kasallik turlari va uning ko'lamini xam kengayib bormoqda. Eng achinarlisi shundaki, akasariyat kasallik turlari yosharib bormoqda. Shunday kasalliklar borki u kasallik akasariyat, yosh bolalik davridayoq shakllanadi va rivojlanadi. Shu turdagi kasalliklardan biri bu autizmdir.

Autizm atamasi (grek tilida autos – o'zi) – bu atama 40 yil oldin kirib kelgan, munozarali, lekin bazilarning bahslashib kelishicha, shaxsga (odatda bolaga) «autistlik» deb tashxis qo'yish mumkin. Bu xastalikning asosiy belgisi – bolaning muloqot qilishdagi qiyinchiligi; boshqa odamlar bilan aloqa qilishdan o'zini tortib, go'yo o'zining olamida yashayotgandek tuyuladi. Ba'zi autistik cheklanishlari bo'lgan odamlar bitta ma'lum sohaga (masalan, rassomchilik) qaratilgan ajoyib qobiliyatlarini namoyon etadilar va boshqalari esa me'yoriy «normal» holatga tushib qoladilar. Shunga qaramay, butun olamda bu xastalikka haligacha davo topilgani yo'q.

Autizmni kasallik yo buzilish deyilishiga turli sabab va omillar keltiriladi. Umuman olganda, autizm asab sistemasining kasalliklaridan biridir. Ushbu nuqson bolalarda turlicha namoyon bo'ladi. Ayrim olimlar fikricha, autizm ruhiy kasalliklarning belgilaridan biri bo'lib, bunda bola tevarak-atrofga nisbatan befarq, beparvo bo'ladi. Natijada atrofdagilar bilan aloqada bo'lmaydi, muloqot qilmaydi. Bola o'z-o'zi bilan bo'lib, o'zicha hayajonlanib, kuyinib, nimalardandir tashvishlanib o'z ichki dunyosida yashaydi. Ba'zi bolalarda emotsional qiyinchiliklar mavjud bo'ladi. Ular tushkunlikka tushishlari yoki bezovta bo'lishlari mumkin; yoki ularning xulq-atvori g'ayritabiiy bo'ladi, buni noo'rin yig'lashlar yoki kulishlaridan bilish mumkin. Ular haddan tashqari harakatchan bo'lib, ish vaqtining o'zida biror narsaga e'tiborini bir zumgina qaratib, yana boshqa narsa bilan chalg'ib ketishlari mumkin, yoki ular befarq, yoki parishonxotir bo'lishlari mumkin. Emotsional tushkunliklar yaqin orada bo'lib o'tgan jarohatlar, xafagarchilik yoki uzoq vaqt ongli ish bilan shug'ullanish natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Autizm atamasi turli adabiyotlarda turlicha keltiriladi, lekin, birinchi bor shveysar psixiatri Eygen Bleyler tomonidan 1910-yilda shizofreniya kasalligining belgilaridan biri sifatida ishlatildi. Autizm holati shizofreniya kabi ruhiy kasallikda ko'proq namoyon bo'ladi. Bola vaqtni sezmaydi, hozirda ro'y berayotgan voqea-hodisalarni o'tgan yoki kelasi zamon bilan almashtiradi, real voqea-hodisalarni fantastik mavhum voqea-hodisalar bilan aralashtirib yuboradi. Autizm holatida bola faoliyati sustlashadi yoki keraksiz, noaniq faoliyat bilan shug'ullanadi. Bolaning xulq atvori buziladi, o'yin faoliyati, qiziqishi sustlashadi, ma'yus holatda yuradi, kattalar va tengdoshlari bilan aloqada bo'lmaydi, hech kim bilan gaplashishni istamaydi, ba'zilar indamaslik (mutizm holati) kuzatiladi. 1943-yilda ingliz psixiatri Leo Kenner davolash amaliyotida 11 bolaning xulq-atvori, yurish-turishida o'xshash belgilarni kuzatib, «ilk yoshdagi bolalar autizmi» atamasini kiritdi. U kuzatgan barcha bolalardagi belgilar hozirgi kunda ham autizmning asosiy belgilari sifatida o'rganilmoqda. Shunga qaramay, ko'p yillar mobaynida bolalar autizmi aqli zaiflik, shizofreniya kabi va boshqa ruhiy kasalliklarning belgilari sifatida o'rganilgan edi. Faqatgina 1981 yildan boshlab bolalar autizmi mustaqil nuqson sifatida qabul etildi.

Hozirgi kunda bolalar autizmi bosh miyaning rivojlanishidagi kamchiliklardan kelib chiqadigan mustaqil nuqson sifatida o'rganilmoqda. Biroq bosh miyaning rivojlanishidagi nuqsonlarning kelib chiqish sabablari hali ham noaniq. Ayrim olimlarning fikriga ko'ra, bolalar autizmi irsiy kasallik bo'lib hisoblansa, boshqalari esa autizm holati aqli zaiflikdan kelib chiqqanligini ta'kidlaydilar. Amerikada 1996 – 2007-yillarda bolalar autizmi mustaqil nuqson sifatida ancha ko'p miqdorda hisobga olindi. Bolalarga – «sababi noaniq bo'lgan rivojlanishning og'ir buzilishi» diagnozi qo'yilgan. Diagnostika o'rganishda ko'proq bolaning xulq-atvoriga e'tibor beriladi.

Autizmning birinchi belgilari bir yoshda paydo bo'ladi. Odatda sog'lom bola ilk yoshidan boshlab tevarak-atrofga qiziqish bilan qaraydi. To'rt oylik bolaga shiqildoq qo'lga tutilsa u xursand bo'ladi, onasini ko'rsa talpinadi va h.k. Bola autizmida esa go'dak atrofdagilarga e'tibor bermaydi, hech narsaga qiziqmaydi,

yangi buyumlarni o'rganishni istamaydi, kattalarga ham talpinmaydi. Bunday bolalarning ijtimoiy moslashuvi va muloqotida turli muammolar paydo bo'ladi. Autizmning asosiy belgilari bir yoshdan to uch yoshgacha davrda to'liq namoyon bo'ladi.

Ota-onalar quyidagi belgilarga e'tiborli bo'lishlari kerak:

✓ bolaning ota-onasi bilan bo'lishini yoqtirmaslik (qo'liga olishi, quchoqlashishi, o'pishi, silashi va h.k.);

✓ uch yashar bola nutqining rivojlanmaganligi;

✓ biron-bir kishi bilan bo'lishdan ko'ra bir o'zi bo'lishini yoqti rishi; ular buyumlarni doim bir xil tartibda qo'yib chiqadilar;

✓ tevarak-atrof bilan aloqada bo'lishni istamasligi, qiziqmaslik. Odatda, bola nutqi hali rivojlanmagan bo'lsa ham, u o'z istak xohishlarini imo-ishora, harakat bilan bildiradi. Bola autizmida esa bu kuzatilmaydi;

✓ bola ko'zingizga qaramaydi;

✓ bolaning harakatlari, imo-ishoralari hech narsani bildirmaydi, asabiylashganini ko'rsatadi;

✓ bola bir tonda, ifodasiz, xuddi bir yod olgan matnni ifodala yotganidek gapiradi. Bola o'zi yaxshi gapira olmasa ham, uning aks-sado nutqi, ya'ni exolaliya-kimnidir ketidan qaytarish qobiliyati yaxshi bo'ladi;

✓ odatdan tashqari idrok etish reaksiyalari (ovozga, hid, ta'm, ushlab ko'rishlarga), masalan, ovozdan qattiq qo'rqib tushishi, ma'lum hiddan tushkunlikka tushishi va h.k.

Autizm sindromli bolalarda kasallik har xil darajada va turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi kelgan bolalarda autizmga o'xshash belgilar paydo bo'lishi mumkin, chunki bola yangi muhit, yangi sharoitga, yangi odamlarga hali o'rganmagan bo'ladi. Og'ir darajadagi autizmida aqli zaiflik belgilari kuzatiladi. Autizmning yengil holatida tarbiyachi bolaning kun tartibini to'g'ri tashkil etishi muhim. Bolaning faoliyatini uyg'unlashtirish, guruhdagi bolalar bilan yaqinlashtirish, psixoterapevtik

tushuntirish ishlarini izchillik bilan olib borishi maqsadga muvofiqdir. Tarbiyachi ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini o'tkazishi zarur. Bolaga haddan tashqari ko'p e'tibor bermaslik. Bola oilada o'zini hamma qatori his etishini ta'minlash. Bolaga qo'lidan keladigan ishlarni buyurish va bajargan ishini maqtab qo'yish, bolani qo'llab-quvvatlash. Maktab gacha ta'lim muassasasi xodimlari bola uchun qulay sharoit yaratib berib, unga yaxshi muomalada bo'lgan holda uning ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishga yordam berishlari lozim. Autizmning og'ir holatlarida bola shifokor nazoratida dori darmonlar bilan davolanishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(9), 560-569.